

UDK: 664.8.022.6

**SUBLIMATSION QURITISHDA DASTLABKI ISHLOV BERISH,
OBYEKTLARIGA QO'YILADIGAN STANDART TALABLAR VA
MAHSULOTLARINING SIFAT KO'RSATKICHLARINI
ANIQLASH USULLARI**

Aripov Mirolim Mirazim o'g'li

Toshkent kimyo texnologiya instituti,
texnika fanlari bo'yicha Falsafa doktori (PhD)

mirolim.oripov@yahoo.com

+998946099946

ORCID ID 0009-0005-0357-977X

Kadirov Ulug'bek Ravshanovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti,
texnika fanlari bo'yicha Falsafa doktori (PhD)

Mamatov Sherzod Mashrabjanovich

Toshkent Webster universiteti texnika fanlari doktori,
professor

Annotasiya: o'ta yuqori chastotali elektromagnit to'lqinida sabzavotlarni sublimatsion quritish texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat. Maqolada tadqiqot ob'ekti tavsifi, konvektiv va sublimatsion quritish, dastlabki ishlov berish jarayoni rejimlari va quritish ob'ektlariga qo'yiladigan standart talablar xamda sublimatsion quritish jarayoni olib borilganda tadqiqotlarning rejimlarda o'rganilgan. Quritilgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash usullari va tadqiq etilayotgan mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlariga qo'yiladigan talablar organoleptik baholash, namlik, tiklanuvchanlik, quruq moddalar miqdori, kislotalilik, bo'yovchi moddalar miqdori, "C" vitamini miqdori, shuningdek boshqa ko'rsatkichlar. Organoleptik baholash tashqi ko'rinishi, konsistentsiyasi, hidi va rangiga

ko'rsatgichlariga qarab amalga oshirilgan. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati, sabzavotlarning xususiyat-larini hisobga olgan holda quritish jarayoni rejim parametrlarini tanlash, o'ta yuqori chastotali elektromagnit to'liq diapazonida dastlabki ishlov berib sublimatsion quritishning takomillashgan texnologiyasi tavsiya etilganligi bilan izohlanadi

Kalit so'zlar: quritish, oziq-ovkat, meva-sabzavot saqlash, vitamin, qand, ta'mi, rangi, sifat, texnologiya, oqsil, sublimatsion, konvektiv, namlik, uglevod, askorbin kislata.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПРИ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКЕ, СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОБОРУДОВАНИЮ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация: заключается в разработке технологии сублимационной сушки овощей в электромагнитной волне сверхвысокой частоты. В статье рассматриваются описание объекта исследования, режимы конвективной и сублимационной сушки, режимы процесса предварительной обработки и стандартные требования к объектам сушки, а также режимы проведения исследований при проведении процесса сублимационной сушки. Методы определения показателей качества сушеных пищевых продуктов и требования к показателям качества исследуемой продукции включают органолептическую оценку, влажность, регенеративность, содержание сухих веществ, кислотность, содержание красителей, содержание витамина "С", а также другие показатели. Органолептическая оценка проводилась по показателям внешнего вида, консистенции, запаха и цвета. Практическая значимость результатов исследований объясняется тем, что с учетом особенностей процесса сушки, выбора режимных параметров, рекомендована усовершенствованная технология

сублимационной сушки с предварительной обработкой в диапазоне сверхвысоких частот электромагнитных волн.

Ключевые слова: сушка, хранение пищевых продуктов, фруктов и овощей, витамин, сахар, вкус, цвет, качество, технология, белок, сублимация, конвективная сушка, влага, углеводы, аскорбиновая кислота.

PRETREATMENT DURING FREEZE DRYING, STANDARD REQUIREMENTS FOR ITS EQUIPMENT AND METHODS FOR DETERMINING PRODUCT QUALITY INDICATORS

Annotation: consists in the development of sublimation drying technology of vegetables in an electromagnetic wave with an extremely high frequency. In the article, the description of the research object, convective and sublimative drying, the modes of the initial processing process and the standard requirements for drying objects are studied in the modes of studies when the cublimated drying process is carried out in the bath. Methods for determining the quality indicators of dried foods and requirements for the quality indicators of the products under study are organoleptic assessment, humidity, restorations, dry matter content, acidity, amount of dyes, amount of vitamin "C", as well as other indicators. Organoleptic evaluation was carried out according to the indications of appearance, consistency, smell and color. The practical significance of the results of the study is explained by the fact that the selection of regime parameters of the drying process, taking into account the characteristics of vegetables, is recommended an improved technology of sublimation drying with preliminary processing in the electromagnetic wave range of extremely high frequencies.

Keywords: drying, food storage, fruit and vegetable storage, vitamin, sugar, taste, color, quality, technology, protein, sublimation, convective, moisture, carbohydrate, ascorbic kislata.

KIRISH

Dunyo miqyosida tabiiy vitaminlarga boy quritilgan meva-sabzavotlarga bo'lgan talab yildan yilga oshmoqda. Shu bilan birga, sifatli, past harorat va chuqur vakuumda quritish davrini qisqartirish, konvektiv quritish orqaliy namlikni bug'latish, texnologiyasini soddalashtirish, unumdorligini oshirish bo'yicha olib borilayotgan islohatlar dolzarb xisoblanadi.

Meva-sabzavotlarni sifatli va energiyatejamkor texnologiya asosida quritish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Quritishni konvektiv, past harorat va chuqur vakuum ostida olib borilishi bilan yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish, quritish jarayonini turli usullar bilan dastlabki ishlov berish, texnologiyalarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishga alohida e'tibor berilmoqda.

Yurtimsizda raqobatbardosh mahsulotlar turlari va hajmini kengaytirish, O'zbekistonda yetishtiriladigan biologik faol moddalarning muhim manbalari hisoblangan. Bu borada mikro- va makroelementlarga boy quritilgan sabzavotlar ishlab chiqarish, konvektiv quritish jarayonining samaradorligini oshirish, quritish davrini qisqartirish, boshlang'ich namlikni bug'latishda muzlatishdan foydalanish, energiya va kapital sarf harajatlarni kamaytirish imkonini beruvchi quritishni joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash salohiyatini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza, sifat ko'rsatkichi yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish» bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan.

Ishning ilmiy ahamiyati quritilayotgan mahsulotga dastlabki ishlov berish bilan

tabiiy vitaminlar, mikro- va makroelementlarga boy quritilgan sabzavotlar olish jarayonlarining optimal sharoitlari aniqlanganligi bilan izohlanadi. Sabzavotlarning xususiyat-larini hisobga olgan holda quritish jarayoni rejim parametrlarini tanlash, dastlabki ishlov berib quritishning takomillashgan texnologiyasi tavsiya etilganligi bilan izohlanadi. Konvektiv xamda ublimatsion usulda quritishda muzlatish va vakuumda quritish birlashadi, bunda mahsulotlarning oziqaviy qiymati, kimyoviy tarkibi va tuzilishi saqlanib qolinadi. Quritilgan sabzavotlar ichida bosh piyoz va osh lavlagiga jahon bozorlarida talab yuqori bo'lganligi sababli tadqiqot ob'ektlari sifatida tanlashga qaror qilindi.

Konvektiv va sublimatsion quritish, dastlabki ishlov berish jarayoni rejimlari va quritish ob'ektlariga qo'yiladigan standart talablar: cublimatsion quritish jarayoni olib borilganda tadqiqotlarning barchasida bir xil rejimlarda o'tkazilgan. Bunda quritish jarayonining qoldiq bosim miqdori 10–15 Pa oralig'ida bo'lgan. Sublimatsion quritish jarayonida harorat 0 dan +40°C gacha oraliqda olib borilgan.

O'tkazilgan laboratoriya eksperimentlarida O'YCH elektromagnit diapazondagi to'liqlarda ishlov berish standart mikroto'liqli pechlarda olib borilgan. Bunda tadqiqot namunalariga qisqa muddatli (2–3 daq.) termik ishlov berilib, namunalar fil'itr qog'ozda ortiqcha namlikdan holi qilinadi va xona haroratiga kelguncha 5–7 daqiqa saqlanadi. So'ngra tadqiqot namunalarini -25 °C haroratda saqlanadigan muzlatgichga joylashtiriladi [1,2,3].

Tadqiqot namunalari muzlatgichga joylashtirilganda, quritish shkafi poddonida bir qator qalinlikda joylashtirilishi muhim. Muzlatgichda muzlatish jarayoni tadqiqot ob'ekti turiga qarab 7–8 soat oraliqda muzlatiladi, so'ngra quritish uchun sublimatsion quritish kamerasiga joylashtiriladi.

Quritilgan mahsulot namunalariga qo'yiladigan standart talablar GOST 32065–2013 Quritilgan sabzavotlar. Umuiy texnik shartlar (qayta nashr) asosida amalga oshirilgan.

Bu standart talablar davlatlararo quritilgan sabzavotlarga qo'yilgan standart talablar bo'lib, Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, Moldova, Qirg'iziston, O'zbekiston

va Tojikiston davlatlari bilan kelishilgan holda ishlab chiqilgan va ushbu hududlarda amalda talab qilinadi.

Standart quyidagi quritilgan sabzavotlarga bo'lgan talablarni o'z ichiga oladi: belgilangan texnologiyaga muvofiq tayyorlangan oq karam, sabzi, lavlagi, piyoz, sarimsoq piyoz, yashil no'xat, oq petrushka, sel'der, kashnich va petrushka qoldiq namlik normaga yetguncha ularni saqlashninishini ta'minlanadi [4].

Quritish uchun tanlab olingan sabzavot xom ashyolari lavlagi va piyoz quyidagi standart talbalarga mos kelishi kerak (1-2-jadvallar).

1-jadval

Lavlagi xom ashyosiga qo'yiladigan standart talblar

Nomlanishi	Xususiyatlari va normalari
Tashqi ko'rinishi	Ildizmevali ekinlar yangi, butun, sog'lom, toza, qishloq xo'jalik zararkunandalari tomonidan zararlanmagan, ortiqcha tashqi namliksiz, yorilmagan, sabzavot navi, shakli va rangi uchun xos bo'lib, qolgan bandining uzunligi ko'pi bilan 2.0 sm bo'lishi kerak. Shakldan chetga chiqadigan, ammo hunuk bo'lmagan ildizmevali ekinlarga ruxsat beriladi; ildizmevali ekinlarning shaklini buzmaydigan chandiqli yoriqlarga (ildiz mevaning boshida) bilan ruxsat beriladi; buzilgan po'stloqli ildiz mevalariga ruxsat beriladi.
Hidi va ta'mi	Sabzavot turiga xos bo'lgan, begona hid va ta'msiz
Lavlagining o'lchamlari va diametri, sm	5,0-14,0
Ildiz mevalarining tarkibi belgilangan hajmdan ko'pi bilan 1 sm dan chetga chiqqan holda, chandiqli yoriqlar bilan 0,3 sm dan ortiq chuqurlikda mexanik shikastlanish bilan, yengil qurishi bilan,	5,0

jami og'irligi bo'yicha foizda, %, ko'pi bilan	
Burishish, chirish holatlari bo'lgan, qurib qolgan va sovuq urish belgilari bo'lgan ildiz mevalariga	Ruxsat berilmaydi
Ildiz mevalariga yopishgan tuproq miqdori, foizda%, ko'pi bilan	1,0

2-jadval

Piyoz xomashyosiga qo'yiladigan standart talablar

Nomlanishi	Xususiyatlari va normalari
Tashqi ko'rinishi	Piyoz to'la yetilgan, botanika turli shakli va rangi, butun, toza, sog'lom, ortiqcha tashqi namlik holda, quruq tashqi tarozi (kamzul) va inklyuziv 2–5 sm quritilgan bo'yin uzunligi bilan xarakterli; quruq ildizlari bilan umumiy quruq tashqi tarozi ostida joylashgan 2 mm dan ortiq bo'lmagan
Hidi va ta'mi	Ushbu sabzavot turiga xos bo'lgan, begona hid va ta'msiz
Piyozning bo'lagini diametri bo'yicha eng katta o'lchami, sm, kamida: oval shakldagi namunalar uchun uchun; boshqa shakldagi namunalar uchun;	3,0 4,0
Piyozning achchiq navlari uchun 10 sm dan ortiq bo'lgan va yarim-achchiq	Ruxsat berilmaydi

va shirin navlari uchun 20 sm ko'p uzunlikdagi qurigan bandlarni mavjudligi	
Shakl va rangining kichik nuqsonlari, Piyozni himoya qilib turuvchi qobiqning oxirgi qatlamiga o'tmagan kichik dog'lar mavjudligi, %	5,0
Unib chiqqan piyozlarning og'irlik miqdori, foizda%, ko'pi bilan: 1 sm katta bo'lmagan 1 sm dan ortiq qalam uzun namunalar	10,0 Ruxsat berilmaydi
Qishloq xo'jalik zararkunandalari bilan zararlangan, ezilgan, muzlagan, chirigan, dimlangan, jonli qishloq xo'jalik zararkunandalari mavjud piyozlar.	Ruxsat berilmaydi
Begona aralashmalarning mavjudligi	Ruxsat berilmaydi

Qurilgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash usullari: tadqiqot etilayotgan mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi: organoleptik baholash, namlik, tiklanuvchanlik, quruq moddalar miqdori, kislotalilik, bo'yovchi moddalar miqdori, "C" vitamini miqdori, shuningdek boshqa ko'rsatkichlar. Organoleptik baholash tashqi ko'rinishi, konsistentsiyasi, ma'zasi, hidi va rangiga qarab amalga oshirilgan. Namlik miqdori klassik usulda namuna vakuum-quritish shkafida 105°C haroratda doimiy massasi qolgunga qadar quritish va Mettler Toledo HG-63 namlik analizatorlarida aniqlandi [5,6,7].

Qurilgan mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlari "GOST 32065–2013" bo'yicha aniqlangan. Bu standart hozirgi kunda davlatlararo standart bo'lib, barcha quritilgan

sabzavotlarning kimyoviy tarkibi, o'lchami, organoleptik ko'rsatkichlariga qo'yiladigan talablarni o'z ichiga oladi.

Bunda quritilgan sabzavotlar, xususan lavlagi va piyozning o'lchamlariga qo'yiladigan talablar quyidagicha:

- briket shakldagi quritilgan lavlagining qalinligi 3 mm dan va kengligi 5 mm oshmasligi va uzunligi 5mm dan kam bo'lmasligi kerak;

- doira yoki yarim aylana shakldagi piyozlar esa 1–3 mm qalinlikda, diametri 5 mm dan kam bo'lmagan holda bo'lishi kerak.

Quritilgan mahsulotlarning konsistentsiyasi quyidagi holatda bo'lishi kerak, ya'ni:

- quritilgan lavlagi oddiy shaklda, yuzalari tekis, qalinligi bir xil, qirralari buzilmagan, transportirovka paytida shaklini saqlagan, shikast yetmagan bo'lishi kerak;

- quritilgan piyoz namunasi elastik, qalinligi bir xil, qirralari buzilmagan, transportirovka paytida shaklini saqlagan, shikast yetmagan bo'lishi kerak;

- piyoz va lavlagining ta'm hamda hidi o'ziga xos, begona ta'm va hiddan holi, kuyish alomatlarisiz bo'lishi kerak;

- quritilgan sabzavotlarning (lavlagi va piyoz uchun) rangi, o'zining tabiiy rangiga xos bo'lishi kerak, bunda rangining qorayishi yoki sarg'ayishi kerak emas.

Quritilgan sabzavotlarning shakli va o'lchamlariga qo'yiladigan talablar:

- quritilgan lavlagi bir xil shaklda, teng o'lchamda kesilgan, qalinligi 3 mm dan ko'p bo'lmagan, eni va uzunligi 5 mm kam bo'lmagan holda bo'lishi kerak;

- quritilgan piyoz namunalari aylanasimon, yarim aylana, plastinkasimon shaklda bo'lib, qalinligi 1 mm, diametri 5 mm dan kam bo'lmagan holda bo'lishi kerak;

diametri 5 mm dan kam bo'lgan quritilgan piyoz namunalarning qoldiq namligi 10% dan ko'p bo'lmasligi kerak(3-4-jadvallar).

3-jadval

Qurilgan sabzavotlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga
qo'yiladigan talablar

Ko'rsatkichlarning nomlanishi	Ko'rsatkich darajasi
Namlikning massa ulushi, %, ko'p bo'lmasligi kerak	14
Oltingugurt dioksidining massa ulushi, %, ko'p bo'lmasligi kerak	0,05
- piyozda	0,04
- lavlagida	
Metall aralashmalarning massa ulushi, %, ko'p bo'lmasligi kerak	0,0003
Mineral aralashmalarning massa ulushi (qumlar, tuzlar), ko'p bo'lmasligi kerak	0,01

Qurilgan sabzavotlarda zararkunandalari bilan zararlangan, mog'orlagan, chirigan yoki shunga o'xshash kasallangan toifalari bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi.

Organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga qo'yiladigan talablar, oziqaviy qiymati, xom ashyo xususiyatlari, ishlab chiqarish texnologiyasi tufayli mey'yoriy hujjatlarda belgilanishi mumkin, unga muvofiq aniq turdagi sabzavotlar tayyorlanadi [8,9].

Qurilgan sabzavotlar tarkibidagi toksik moddalar, nitratlar, pestitsidlar va radionuklidlar mamlakatda amal qiladigan standart bo'yicha, mavjud normalardan oshib ketmasligi kerak [10].

Qurilgan sabzavotlardagi mikrobiologik ko'rsatkichlari, mamlakatda amal qiladigan standart bo'yicha, mavjud normalardan oshib ketmasligi kerak.

Qurilgan sabzavotlardagi oltingugurt dioksidining miqdori, mamlakatda amal qiladigan standart bo'yicha, mavjud normalardan oshib ketmasligi kerak.

4-jadval

Qurtilgan sabzavotlardagi defekt mahsulotlarning miqdoriga
qo'yiladigan talablar

Ko'rsatkichlarning nomlanishi	Ko'rsatkichlarning darajasi navi bo'yicha		
	oliy	birinchi nav	ikkinchi nav
Qurtilgan lavlagi uchun: Mayda qora dog'lari bo'lgan kubik, plastinkasimon qurtilgan lavlagi namunalarining miqdori, % (ortmasligi kerak);	-	3	7
Terisida mayda oq dog'lari bo'lgan kubik, plastinkasimon qurtilgan lavlagi namunalarining miqdori, % (ortmasligi kerak)	-	5	10
Qurtilgan piyoz uchun: Aylana, yarim aylana, plastinkasimon, qurtilgan piyoz namunalarida kuygan, qora dog'li, bo'rtib chiqqan namunalarning massa ulushi, %, (ortmasligi kerak)	-	3	12

Organoleptik ko'rsatkichlarini aniqlash - GOST-34130-2017 bo'yicha aniqlanadi.

Fizik kimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlash (3-jadval):

- namlik miqdori – GOST-28561 bo'yicha;
- oltingugurt dioksidi miqdori – GOST-25555.5 bo'yicha;
- metall aralashmalarning massa ulushi – GOST-34130 bo'yicha aniqlanadi;
- mineral aralashmalarning massa ulushi – GOST-25555.3 bo'yicha aniqlanadi;

- suv yutish xususiyati – GOST-34130 bo'yicha aniqlanadi.

Toksik elementlarni aniqlash – GOST-26927, GOST-26930, GOST-26932, GOST-26933, GOST-30178, GOST-30538, GOST-31628 lar bo'yicha;

- nitratlar – radionuklidlar - normativ dokumentlar bo'yicha, davlat hududida amal qiladigan, standart sifatida qabul qilingan GOST-29270 bo'yicha aniqlanadi;

- pestitsidlar - GOST-30349, GOST-30710 bo'yicha aniqlanadi.

Qurilgan sabzavotlarni quruq joyda saqlash, shamol aylanib turadigan sharoitda, xona harorati 25°C dan oshmaydigan va havoning nisbiy namligi 75% dan oshmaydigan xonalarda 12 oygacha saqlash mumkin.

Qurilgan mahsulotda tiklanuvchanlik darajasini aniqlash uchun uning bir qismiga xona haroratidagi suv qo'shildi va 2 soatga qoldirib qo'yildi.

Lavlagidagi bo'yovchi moddalar miqdori qurilgan mahsulot namunasining optik zichligi bo'yicha spektrofotometrda aniqlandi.

Umumiy kislotalilik olma sirkasiga nisbatan hisoblanganda potentsiometrik usulda N-metr yordamida aniqlandi.

4-jadvalda qurilgan sabzavotlardagi defekt mahsulotlarning miqdoriga qo'yiladigan talablar keltirilgan. Defektlarni va tashqi begona aralashmalarni aniqlash quyidagicha amalga oshiriladi.

O'lchash asboblari, yordamchi jihozlar va materiallar:

Elektron tarozi - 1000g., yo'l qo'yilgan xatolik farqi - $\pm 0,1$ g. O'rta kattalikdagi lupa. Oq qog'oz. Ish oynasi.

Eksperiment o'tkazish tartibi:

Qurilgan sabzavotlar oq qog'oz yoki oynaga joylashtiriladi va lupa yordamida defektli (aniq, tashqi ko'rinishi va rangi yordamida aniqlanib) mahsulotlar soni normativ hujjatlardagi talabalar bo'yicha aniqlanadi.

GOST-34125 bo'yicha tanlangan umumiy namunalardan nuqsonli (defektli) bo'lgan qismlari ajratib olinadi.

Ajratib olingan defektli namunalar va begona aralashmalar massasi o'lchanadi va ularning umumiy namunalardagi massa ulushi X_n %, quyidagi formula bo'yicha

hisoblanadi [11,12]:

$$X_o = \frac{m_o \cdot 100}{m},$$

Bunda; M_d – namunalardagi defekt va begona aralashmalari massasi, g;

m – umumiy namunalari massasi, g.

Yakuniy hisoblash natijasi butun qiymatgacha yaxlitlanadi. Agar namunalari sirtida mog'or borligiga shubha qilinsa, quritilgan sabzavotlarni oq qog'oz varag'i fonida lupa ostida tekshiriladi.

XULOSA

Quritirilgan oziq-ovqat mahsulotlarida sifat ko'rsatkichlari tahlili O.Sodiqov nomidagi Biorganik kimyo institutining "Oqsillar kimyosi va organik kislotalar" laboratoriyasida hamda Xitoy Respublikasi Shan'dun Akademiyasi Biologiya institutining oziq-ovqat texnologiyasi laboratoriyasida o'tkazilgan.

Tajribalar natijasiga ko'ra:

- sublimatsion usul bilan quritishda issiqlik-massa almashinuvi jarayonlarining qiyosiy tahlili uchun quritish ob'ektlari tanlandi (lavlagi va piyoz);

- quritish ob'ektlarining umumiy tavsifi, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari keltirildi;

- quritilayotgan mahsulot tarkibida muzlamagan namlikning mavjudligi, sifatiga salbiy ta'sir etishi aniqlandi hamda quritish ob'ektlarining krioskopik harorati qiymatlari, muzlatilgan namlikning muzlash harorati va kristallangan namlikning erish harorati qiymatlaridan kelib chiqib muzlatish harorati aniqlandi ($-20 \div -25$ °C);

- quritilgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash usullari keltirildi;

- quritish ob'ektlarini dastlabki tayyorlash usullari o'rganildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Руциц А.А. Применение СВЧ-нагрева в пищевой промышленности и общественном питании / А.А. Руциц, Е.И. Щербакова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии.

- Челябинск: ЮУрГУ. - 2014. - №1. - Том 2. - С.9–13.

2. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Т.: «Fan va texnologiya», 2015, 848 b.

3. Антипов С.Т. Исследование процесса вакуум-сублимационного обезвоживания пищевых продуктов при различных способах энергоподвода / С.Т. Антипов, А.А. Воронин, А.С. Кумицкий и др. // Вестник Международной академии холода. – СПб.-М. – 2007. – Вып. 2. – С. 44–47.

4. Кадиров У.Р., Арипов М.М., Маматов Ш.М., Туробжонов С.М. Экспериментальные исследования сублимационной сушки // Universum: технические науки: научный журнал. – № 9(66). М., Изд. «МЦНО», 2019. – 88 с. Москва-2019г. – С. 36–38

5. Mamatov Sh., Aripov M., Meliboyev M., Kadirov U., Turobdjonov S. Improving of quick-freezing of cherry // Journal of Critical Reviews. Kuala Lumpur, Malaysia. issue 15, volume 7, published June 17, 2020, pp.1749–1752 (Scopus).

6. Кадиров У.Р., Арипов М.М., Маматов Ш.М. Влияние импульсно-прерывного режима на качество продукта при ИК-вакуумной сушки овощей // Научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». – Москва, 2018. - №10 (116). - С.18–21

7. Кумицкий, А.С. Совершенствование процесса вакуум-сублимационной сушки экстракта каркаде в поле СВЧ с комплексным использованием азота: дис. канд тех наук. – Воронеж: ВГТА. – 2007. – 176 с.

8. Кокаева М. Г., Паючек В. Г., Тедтов И. Э. Изучение химического состава и микробиологических свойств свекольного порошка сублимационной сушки //Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном мире. – 2018. – С. 68–70.

9. Антипов С. Т., Шахов А. С. Моделирование процесса вакуум-сублимационной сушки гранулированных продуктов //Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2016. – №. 3. – С. 56–60.

10. Барбашин Д. И. и др. Сублимационная сушка ягодного сырья //Успехи современной науки. – 2017. – Т. 6. – №. 3. – С. 67–71.
11. Евдокимова М. В., Касаткин В. В. Технологии сушки репчатого лука //Научные труды студентов Ижевской ГСХА. – 2018. – С. 552–555.
12. Папин А. А., Юст Е. С. Разрешимость модельной задачи сублимации льда в снежном покрове //Известия Алтайского государственного университета. – 2017. – №. 1. – С. 119–122.